

GT 07 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO**Modalidade:** Resumo Expandido**CONSTRUINDO PONTES EDUCOMUNICATIVAS NO SERTÃO
BAIANO: ESTÁGIOS NAS ESCOLAS DE JUAZEIRO-BA***Isla Gonçalves Nascimento**Graduanda em Pedagogia**islaeducacao@gmail.com**UNEB, Grupo de Pesquisa Polifonia.**Dayane Laurentino de Oliveira**Graduanda em Pedagogia**dayaneloliveira1.1@gmail.com**UNEB, Grupo de Pesquisa Polifonia.*

Este trabalho tem como proposta descrever a experiência vivenciada no campo de estágio supervisionado III no Núcleo de Educom, sendo este categorizado como formal, onde tratou-se de pensar os espaços educativos como locus de transformação social, a partir da participação ativa de estudantes diante desse mosaico de saberes. O estágio ocorreu em escolas de Juazeiro-Ba, os projetos surgiram a partir das demandas levantadas pelos membros do ecossistema educacional, os discentes do 4 e 5 ano do Ensino Fundamental I das escolas Municipais Nossa Senhora das Grotas e Educandário João XXIII no ano de 2023, mediante aos projetos “Entre luzes e Sombras: a importância do brincar na escola” e “Teatro de fantoches: lendas do vale com o uso das tecnologias midiáticas” com os quais foram levantadas questões sobre a ausência do brincar na escola, tendo em vista que não há momentos do recreio, sendo este tão importante para o desenvolvimento emocional, cognitivo e motor da criança, bem como conhecer, rememorar e valorizar sobre as lendas e histórias da cidade de Juazeiro-Ba. É através do estágio onde temos a oportunidade de vivenciar aquilo que aprendemos no espaço da universidade, de analisar, refletir sobre quais práticas, metodologias iremos colocar em prática no futuro, para que assim o ensino-aprendizagem seja o melhor possível, ou seja tempo de conhecer, analisar e experimentar as práticas tão sonhadas teoricamente e que nós futuros pedagogos possamos aprimorar nossas escolhas partindo do contato com a realidade dessa profissão. Uma vez que o Estágio Supervisionado nos permite observar o quanto a teoria é necessária no momento de ação docente, conforme afirma Pimenta (2006, p. 45) “Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da práxis”. Desta forma, é através do estágio que

passamos a conviver e conhecer melhor o cotidiano da comunidade escolar, podendo assim adquirir novas vivências, para que assim possamos levantar um melhor envolvimento do educando e inseri-lo no meio social, que ocorre nesse ecossistema comunicativo que forma cidadãos críticos, protagonistas não apenas do processo de ensino e aprendizagem, mas principalmente das relações estabelecidas em outros espaços (Martín-Barbero, 2011, Soares, 2007). Proporcionando aos estudantes um tempo e espaço dedicados à expressão livre de sua inventividade e emoções, e buscou-se promover o protagonismo dos alunos, estimulando sua criatividade, autonomia e capacidade de reflexão crítica sobre o que estava sendo produzido. É importante ressaltar que todo o percurso dos projetos, desde a escolha até a execução final, foi conduzido pelos próprios discentes, incentivando assim sua participação ativa e sua responsabilidade na construção do conhecimento. Este trabalho relata a experiência das práticas pedagógicas que buscou fomentar a autonomia e protagonismo discente a partir da utilização de jogos, contação de histórias, escrita de pequenos contos, confecção de fantoches, desenhos livres, produção teatral, criação de jornais interativos escolhidos pelos alunos, através de recursos didáticos que exigiram planejamento prévio com relação a como se pretende abordar o conteúdo para despertar o interesse dos alunos e envolvê-los em debates e reflexões críticas com a proposta de tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso, lúdico e significativos, que possibilitaram aproximar os conteúdos abordados nas aulas e das suas vivências, considerando os contextos socioculturais que estão inseridos, despertando curiosidades. De acordo com Hernandez (1998), a prática de projetos ajuda os alunos a resolver problemas, articular diferentes saberes adquiridos, agir com autonomia diante de diferentes situações, desenvolver a criatividade e aprender a importância da colaboração. Nesta concepção os projetos teve como metodologia a pedagogia de projetos, onde os alunos deixam a posição de espectadores passivos e se tornam protagonistas que criam e modificam. O professor também assume o papel de mediador da aprendizagem, auxiliando nas decisões, sugerindo alternativas, indicando fontes de pesquisa e procurando adequar técnicas, a fim de equilibrar e ajustar a aprendizagem dos alunos. Característica necessária para a educomunicação é o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's), não se trata do uso apenas como instrumento, mas meio e/ou percurso dentro dos processos de aprendizagens, por esses motivos utilizamos essas tecnologias em sala de aula, através do registro de imagens e vídeos por meio de câmeras de smartphones e profissional. Sendo assim o percurso desde a escolha até a execução final, foi conduzido pelos próprios discentes, incentivando assim sua participação ativa e sua responsabilidade na construção do conhecimento. Tal planejamento busca assegurar que essa experiência de aprendizagem

ocorra nas quatro dimensões proposta por Luckesi (2002): 1) individual/interior - compreensão interna, interpretativa e hermenêutica do sujeito; 2) individual/exterior - visível, observável e comportamental; 3) coletiva/interior - subjetiva no campo dos valores, da cultura e da comunidade que o sujeito está inserido; 4) coletiva/exterior - objetiva, sistêmica, numa rede intersubjetiva de relações observáveis. Assim, os projetos educacionais prioriza a necessidade real dos educandos, partindo sempre de alguma questão de interesse deles e de sua realidade, suscitando, assim, ações que envolvem a ludicidade, a fim de mostrar por meio de um jornal interativo digital a importância do brincar na escola, e por meio do teatro de fantoche demonstrar a importância da cultura juazeirense, que resultaram em ambos projetos um produto audiovisual.

Palavras-chave: Educomunicação. Estágio Supervisionado. Vale do São Francisco. Ludicidade.

Referências

HERNÁNDEZ, F. **Transgressão e mudança na educação:** os projetos de trabalho. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1998

LIMA, M. S. L.; PIMENTA, S. G. **Estágio e Docência:** Diferentes Concepções. *Póiesis Pedagógica*, Goiânia, v. 3, n. 3 e 4., 2006

LUCKESI, C. C. **Ludicidade e atividades lúdicas:** uma abordagem a partir da experiência interna. In: PORTO, B. de S. (Org.). *Educação e Ludicidade – Ensaio 02*, GEPEL/FACED/ UFBA, 2002, p. 22-60

MARTÍN-BARBERO, J. **Desafios culturais:** da comunicação à educação. In: CITELLI, A.O.; COSTA, M.C.C. (Orgs.). *Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento*. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 121-134

SOARES, I. **Educomunicação:** um campo de mediações. In: CITELLI, A; COSTA, M. C. C. (orgs.). *Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento*. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 13-30.

SOARES, Ismar de O. **A mediação tecnológica nos espaços educativos:** uma perspectiva educacional. *Revista Comunicação & Educação*. vol.12 n.1 São Paulo: Paulinas, abr. 2007.